

**YO‘NALTIRGICHNING OG‘ISH BURCHAGI VA SONINI TOZALASH
SAMARADORLIGIGA TA’SIRI**

G‘ofurov Alisher Djaxangirovich

alisher.gofurov.88@gmail.com, +998 90 324 24 88;

Tuychiyev Timur Ortikovich

timur.tuychiev@mail.ru, +998 97 747 34 06;

Ro‘zmetov Rahmatjon Ibodullayevich

rur_78@mail.ru, +998 97 735 07 78;

Axmedov Mirzokir Hakimovich

mx.axmedov@mail.ru, +998 90 174 26 12

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda paxtani tozalash jarayonida iflosliklarga qo‘shilib ketgan paxtani regeneratsiyalov RX uskunasining yo‘naltirgichining og‘ish burchagi va sonini tozalash samaradorligiga ta’siri keltirilgan.

Kalit so‘zlar. paxta, ifloslik, namlik, tozalash texnologiyasi, regeneratori, tozalagich, yo‘naltirgich.

**ВЛИЯНИЕ УГЛА И КОЛИЧЕСТВА ОТКЛОНЕНИЯ НАПРАВТЕЛЯ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ**

Аннотация. В статье представлено влияние угла отклонения и номера направляющих хлопкоперерабатывающего оборудования RX, которые добавляются к примесям в процессе очистки хлопка, на эффективность очистки.

Ключевые слова. вата, грязь, влага, технология очистки, регенератор, очиститель, дивертор.

**INFLUENCE OF ANGLE AND AMOUNT OF GUIDE DEVIATION ON
CLEANING EFFICIENCY**

Annotation. The article presents the influence of the deflection angle and guide number of RX cotton processing equipment, which are added to impurities during the cotton ginning process, on the ginning efficiency.

Keywords. cotton, dirt, moisture, cleaning technology, regenerator, cleaner, diverter.

Regeneratorga UXK tozalash liniyasidan ajralgan iflosliklarga qo‘shilgan paxtalarni yig‘uvchi tasmali transportyor orqali kelayotgan paxta $1.1 \text{ m}^3/\text{s}$ havo bilan qo‘shilib, arrachali barabanga kelib tushadi [1]. Shuningdek, regeneratorning kopus tirqishlaridan $0,4 \text{ m}^3/\text{s}$ havo kirishi natijasida uskunadan chiqayotganda havoning hajmi o‘rtacha $1.5 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etadi. Pnevмота’minlagich orqali kirgan havo uskunaning ikki tomonida joylashgan chiqish quvuri tarafga qarab ikkiga bo‘linib

harakatlanadi. Aylanayotgan arrachali va cho‘tkali barabanlar havoni kiruvchi quvurdan chiquvchi quvur tomonga harakati davomida aylantirib, yo‘nalishini aksial harakatda bo‘lishini hosil qiladi. Havo bilan birga pnevmatik ta‘minlagichga kiradigan chiqindilar bir vaqtning o‘zida uzunasi yo‘nalishi bo‘yicha chiqish tarnovi tomon borishda arrachali barabanning inersiyasi bilan arra yuzasiga ilashtiruvchi qo‘zg‘almas cho‘tka yordamida chiqindili paxta bo‘lakchalarini biriktiradi. Kolosnikli panjaraga urilishi bilan paxta bo‘lakchalari chiqindidan tozalaniladi va ajratuvchi cho‘tkali baraban orqali arrachali baraban tishlaridan ajratib olingan paxta bo‘lakchalari pnevmata‘minlagichga uzatiladi. Shundan so‘ng yuqorida tavsiflangan jarayon takrorlanadi, paxta bo‘lakchalari chiquvchi quvurga kirgunigacha takroriy tozalash jarayoni 3-4 marta davom etadi [2].

Paxta regeneratorining eng asosiy kamchiliklaridan biri havo bilan qo‘shilib kelgan paxtaga bog‘lanmagan mayda iflos aralashmalarning tozalash zonasiga o‘tmasdan havo bilan chiqish quvuri tomon harakatlanishi va arrachali barabanlarda tozalangan paxtaga qayta qo‘shilishi natijasida uskunaning tozalash samaradorligini past bo‘lishi hisoblanadi [3].

Ayrim tadqiqotchilar tomonidan ushbu iflos aralashmalarni tozalanmasdan o‘tib ketmasligi uchun arrachali barabanga yo‘naltiruvchi to‘siq o‘rnatib tajribalar o‘tkazilgan. Lekin tadqiqotlardan olingan natijalarida mayda yengil iflos aralashmalarni tozalash bo‘yicha regeneratorning samaradorligi o‘zgarmagan, ya‘ni kamchilik bartaraf etilmagan. Shuning uchun paxta regeneratorini takomillashtirishda havo tizimidan foydalanmaslikni maqsadga muvofiq.

Takomillashtirilgan RX paxta regeneratorining yo‘naltirgichini og‘ish burchagini tozalash samaradorligiga ta‘siri amaliy tadqiqotlar o‘tkazib, uning eng maqbul ko‘rsatkichlarini aniqlaymiz.

Paxta tozalash texnologiyasidagi mavjud RX regeneratorining yuqori qismiga taklif etilayotgan konstruksiyadagi ta‘minlash qismi (1-rasm), ajratuvchi-uzatuvchi cho‘tkali baraban va paxta chiqish bo‘g‘zi hamda yo‘naltirgich o‘rnatildi. UXK tozalash oqimidan chiqqan iflosliklar bilan aralashgan paxta qiya lentali transportyor yordamida RX uskunasining shaxtasiga uzatib beriladi. Shaxtaga tushgan paxta bir juft ta‘minlovchi valiklar yordamida arrachali barabanga uzatiladi va ilashtiruvchi cho‘tka bilan paxta bo‘lakchalarini arra tishlariga ilashtirib berib, arrachali barabanning aylanma harakati natijasida kolosnikli panjaraga paxta borib urilishi hisobiga uning tarkibidagi iflosliklar ajraladi.

Arrachali baraban paxtani kolosniklardan tozalab o‘tgandan so‘ng uzatuvchi cho‘tkali baraban tomon paxtani uloqtirib beradi. Uzatuvchi cho‘tkali baraban o‘z navbatida paxtani yuqoriga aylanma qiya yo‘naltirgich tomon harakatlantiradi. Uzatuvchi cho‘tkali barabandan olgan harakat impulsi bilan paxta arrachali baraban uzunligi buyicha o‘rtacha 250 mm ga surilib, arrachali barabanning keyingi qismiga

o‘tadi. Shu tarzda paxta arrachali baraban va kolosniklardan spiral shaklda harakatlanib, 5-6 marta tozalanib o‘tadi. Regeneratorning oxirgi qismida paxtani chiqish tuynigi o‘rnatilgan bo‘lib, ushbu qismda uzatuvchi cho‘tkali barabanning yuqori qismiga yo‘naltirgich o‘rnatilgan. Yo‘naltirgichning vazifasi paxtani chiqish tuynigi tomon harakatlanishiga olib keladi. Regeneratorndan tozalanib chiqqan paxta UXK tozalash oqimida tozalangan paxta bilan qo‘shib jinlash bo‘limiga yuboriladi.

1-rasm. Takomillashtirilgan RX uskunasi yo‘naltirgichlarini joylashishi va o‘lchamlari

Tadqiqotlarda yo‘naltirgichning og‘ish burchagi 55; 65 va 75⁰ graduslarda o‘rnatilib tajribalar olib borildi. Regeneratorning ta‘minlagichi ostida paxtani tiqilib qolishini bartaraf etish uchun birinchi yo‘naltirgichning og‘ish burchagi 60⁰ qilib o‘rnatildi. Bunda paxta bir marta arrali barabanda tozalanib, shaxta ostidan birinchi yo‘naltirgich orqali suriladi va yangi tushib kelayotgan paxtaning harakatlanishiga to‘sinlik qilmaydi. Tajribada Sulton seleksiyasining I va III navlari, g‘aramdagi namlik 9,6 va 11,5 %, iflosligi 6,8 va 14,1 % bo‘lgan qo‘l terimidagi xomashyodan foydalanildi. Har bir tajribalar 5 marta qayta o‘tkazilib, o‘rtacha qiymatlari qayd etildi. Yo‘naltirgich sexamasi 1-rasmda keltirilgan. Tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Yo‘naltirgichning og‘ish burchagini tozalash samaradorligiga ta‘sirini aniqlash bo‘yicha olib borilgan tajriba natijalari

Yo‘naltirgichning og‘ish burchagi 55⁰

Yo‘naltirgichning soni, dona

№	Ko‘rsatkichlar	Yo‘naltirgichning soni, dona					
		4		5		6	
		I nav	III nav	I nav	III nav	I nav	III nav
1.	Tozalash samaradorlik, %	82.77	84.89	85.9	87	86.0	87.2
2.	Paxtaning tuzilmaviy tarkibi	92	93	97	98	98	98
3.	Chigitning mexanik shikastlanganligi, %	6.85	7.04	7.05	7.23	7.0	7.11

1-jadvalning davomi

Yo‘natirgichning og‘ish burchagi 65⁰

Yo‘natirgichning soni, dona

№	Ko‘rsatkichlar	4		5		6	
		I nav	III nav	I nav	III nav	I nav	III nav
1.	Tozalash samaradorlik, %	87.08	89.27	91.8	93	92.41	93.86
2.	Paxtaning tuzilmaviy tarkibi	99	96	100	100	100	100
3.	Chigitning mexanik shikastlanganligi, %	5.37	5.58	5.60	5.86	5.51	5.79

1-jadvalning davomi

Yo‘natirgichning og‘ish burchagi 75⁰

Yo‘natirgichning soni, dona

№	Ko‘rsatkichlar	4		5		6	
		I nav	III nav	I nav	III nav	I nav	III nav
1.	Tozalash samaradorlik, %	87.85	89.63	92.11	93.59	92.35	93.80
2.	Paxtaning tuzilmaviy tarkibi	99	98	100	100	100	100
3.	Chigitning mexanik shikastlanganligi, %	5.86	5.99	6.14	6.32	6.06	6.21

Tajriba natijalaridan ko‘rinib turibdiki, I nav paxta xomashyosi qayta ishlanganda yo‘naltirgichlar soni oltita va uning og‘ish burchagi 65⁰da tozalash samaradorlik eng yuqori ko‘rsatkichda 92.41%ni tashkil etgan bo‘lsa, 55⁰da 86% va 75⁰da 92.35%ni tashkil etdi. Paxtaning tuzilmaviy tarkibi 75⁰ va 65⁰ larda 100 ni, 55⁰da esa 98 ni tashkil etdi. Chigitning mexanik shikastlanganligi 55⁰da 7.05%ni, 65⁰da 5.60% va 75⁰da 6.14%ni tashkil etdi. Og‘ish burchagining kichrayib borishi bilan ajratuvchi-uzatuvchi cho‘tkali baraban paxtani uzatuvchi cho‘tkali baraban orqali yo‘naltirgichda qiyalab olib o‘tib, arrachali barabanga paxta qatlamlarini qalinroq holatda (arrali baraban yuzasida yoyilmagan) kelib tushishi natijasida chigitning mexanik shikastlanganligini ortishiga va tozalash samaradorligini pasayishiga olib kelmoqda.

2-rasm. Takomilashtirilgan RX uskunasining tozalash samaradorligi (I va III nav)

Tozalash samaradorlik 75^oda yuqori bo'lishiga qaramay chigitning mexanik shikastlanganligi yo'naltirgichning og'ish burchagi 65^odagiga nisbatan 0,46 %ga ko'pligini va tozalash samaradorliklari orasida farq 0.6%ga ekanligini e'tiborga olib, yo'naltirgichning eng maqbul og'ish burchagini ko'rsatkichi etib 65^oni tanlab oldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Paxtani dastlabki ishlashning muvofiqlashtirilgan texnologiyasi (PDI 70- 2017) "Paxtasanoat ilmiy markazi" AJ, 2017 yil.
2. Patent № FAP 00708 RUz «Regenerator xlopka-sirsa».
3. Kuliyeu T.M., Djamolov R.K., Nazirov R.R., Kurbanbayev E.B. Razrabotka regeneratora xlopka-sirsa iz otxodov xlopka-sirsa. NTO. Tema №12.2018 PP. Tashkent. 2019. S. 37.
4. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).